

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDA FONETIK HODISALAR TALQINI

Mirzayeva Go‘zal Qobuljonovna

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va turk tillarining tovush tizimining o‘rganilishi, ulardagi fonetik hodisalarning talqini va qiyosiy tahlilini yoritishga harakat qildik. Shuningdek reduksiya va u bilan bog‘liq yondosh hodisalar sifatida prokopa, sinkopa, apokopa, eliziya, sinerezis, gaplologiya hodisalarini har ikki tilde ham tahlil qilib o‘hshash va farqli jihatlarini ko‘rsatib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: Fonetika, fonologiya, fonema, invariant, korrespondensiya, kuchli pozitsiya, kuchsiz pozitsiya, akustika, reduksiya.

Kirish

Darhaqiqat, til millat birligi va borligining belgisi, millat ma’naviy – ma’rifiy taraqqiyotining harakatga keltiruvchi kuchi, tengsiz boyligi, boshqa millatlardan farqlantiruvchi omil hisoblanadi. Til orqali avvalo o‘z millatining, qolaversa boshqa millatning tarihi, dunyoqarashi va urf-odatlarini o‘rganish mumkin. Har bir tilning qiyosida avvalo fonetika va fonologiya sohasi keng o‘rin tutadi. Turkiy tillarni bir-biri bilan qiyoslar ekanmiz, ularning bir-biridan eng farqlanuvchi tomonini tovush tizimi orqali ko‘ramiz. Ayniqsa boshqa turkiy tillar bilan o‘zbek tili fonetik-fonologik sathida o‘zgachaliklar mavjud bo‘lib, buni o‘zbek tilining singarmonizmga bo‘ysunmasligi va boshqa deyarli barcha turkiy tillarda singarmonizm qonuniyatining mavjudligi bilan izohlash ham mumkin. Ma’lumki, turkiy tillar tasnifiga ko‘ra o‘zbek tili qarluq guruhiga, turk tili esa o‘g‘uz guruhiga mansub bo‘lsa-da, bu tillarning ayni paytdagi holatlarini, ayniqsa, fonetik va grammatik sathdagi hozirgi hususiyatlarini o‘rganish, mazkur tillar taraqqiyoti qonuniyatlarini aniqlashtirish zarur. Shu maqsadda o‘zbek va

turk tillari taraqqiyotidagi grammatik, leksik-semantik o‘zgarishlar keyingi yillarda qator tadqiqotlar obyekti sifatida o‘rganildi.¹

Asosiy qism

O‘zbek tilshunosligida fonetika va fonologiya bo‘yicha ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ulardan A.G‘ulomov, H.Abdurahmonov, A.Abduazizov, H.Jamolhonov, J.Mamatovlarning asarlari ayniqsa diqqatga sazovor.² Ma‘lumki, fanlarning uzviy aloqasi ilmning doimiy talablaridan biri hisoblanadi. Xususan, S.Otamirzayeva o‘z tadqiqotlarida fonetika va tibbiyot sohalarini bog‘lab o‘rgandi.³ Turkolog olim E.V.Sevortyaning asarlarida ham qiyosiy fonetikaga oid ba‘zi fikrlar mavjud.⁴

O‘zbek tili jahondagi eng yirik turkiy tillardan biridir. O‘zbek tili fonetikasi va fonologiyasi shu tilning adabiy talaffuzi va til madaniyati bilan uzviy bog‘liqdir. O‘zbek tilshunosligining hozirgi davrda qo‘lga kiritayotgan katta yutuqlari bilan birga, hali ilmiy tadqiq etilmagan birmuncha sohaları mavjud. Jumladan, fonetika va fonologiyaning qiyosiy aspektda tadqiq qilinmaganligi, tovush o‘zgarishlarining keltirib chiqaruvchi sabablari sifatida neyrolingvistika sohasi ishlanmaganligini e’tirof etish mumkin.

Turkiy tillar fonetikasi va fonologiyasining tarixiga nazar tashlasak, ko‘plab ilmiy qarashlar qadimdan mavjudligini anglab yetamiz. Masalan, buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy bizdan necha asrlar ilgari tillarni fonologik jihatdan qiyosiy aspektda o‘rganadi, hind tili bilan arab tili fonologik tizimida katta tafovut borligini bayon qilib, hind so‘zlarini arab tilida berishda bir qadar qiyinchilik borligini aytadi. Ana shu qiyinchilikni bartaraf etish maqsadida arab alfavitiga bir qator o‘zgarishlar kiritadi. Qisman forslardan foydalangan holda to‘rtta (p,ch,j,g) harfni qo‘shadi. Bundan

1 Usmonova Sh. O‘zbek va turk tillarida somatik frazeologizmlar. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 1998; Xudayberganova Z. O‘zbek va turk tillarida fe‘lning zamon tuzilishi. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 1999; Siddiqov Z. O‘zbek va turk tillarida ko‘ruv leksemalari semantikasi. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 2000; Chetin M. O‘zbek va turk tillarida sintaktik derivatsiya. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 2002; Shabanov J. Turk va o‘zbek tillarida faol harakat fe‘llarining semantikasi. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 2004; Abdurahmonova M. O‘zbek va turk tillarida ot kategoriyalarining qiyosiy talqini. Filol.f.n.diss.aftor. – Toshkent, 2004.

2 G‘ulomov A. O‘zbek tilida ur‘u. –Toshkent, “SAGU” 1947; Abdurahmonov H. O‘zbek fonetikasi tarixidan // O‘zTA, 1963 №2; Abduazizov A. O‘zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. –Toshkent, 1992; Jamolhonov H. Fonetika. Ma‘ruzalar matni. -T.:TDPU bosmaxonasi,1999; Mamatov J. O‘zbek tilida reduksiya. Filol.fan.nomz.- Toshkent, 2009.

3 S.Otamirzayeva. Fonetika meditsina xizmatida. – Toshkent, 1990.

4 Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. – Москва, 1955.

tashqari forslarda so‘z boshida b va v fonemalarining o‘zaro erkin almashinishi mumkinligiga diqqatni jalb etadi va ana shu almashinish asosida ayrim so‘zlarning kelib chiqishi haqida fikr yuritadi. Masalan, o‘n ikkinchi maqola Abhalga bag‘ishlanadi. U rumcha barutanun va barutun, suryoniycha barusa, forscha burs va vurs, zabolcha vurs gunda deb nomlanishini ta’kidlagan holda, fors tilida b-v fonemalarining talaffuzi bir-biriga yaqin ekanligi, shuning uchun ko‘pincha ular bir-biri bilan oson almashinishini aytadi.⁵ Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, Beruniyning yuqorida keltirilgan fikrlari distributsiya hodisasining erkin almashinish turi haqida ketmoqda, demak distributsiya hodisasi aslida IX-X asrlarda allomamiz tomonidan tadqiq etilgan.

Abu Ali Ibn Sinoning fonetika haqidagi qarashlari uning “Asbob” asarida o‘z ifodasini topgan. Garchi bu asar arab tili fonetikasiga bag‘ishlangan bo‘lsa ham, lekin ko‘p o‘rinlarda, ayniqsa, V bobida fors, turk va boshqa tillar materiallari ham qo‘llaniladi. Shuning uchun ham Ibn Sinoning mazkur asari boshqa asarlardan fonetika masalalarini yoritishga bag‘ishlanganligi bilan ajralib turadi. “Asbob” asari arab tilshunosligi an‘anasidan yana shunisi bilan farqlanadiki, unda fonetik o‘zgarishlar masalasi ko‘rilmaydi, tovushlarning fiziologik va akustik xususiyatlari o‘rganiladi. Asarda artikulyatsiya tomonidan yaqin bo‘lgan va akustik belgisiga ko‘ra farqlanuvchi undoshlar o‘zaro zidlangan holda o‘xshash va farqli belgilari ochiladi. Masalan, k-g, q-g‘ kabi. Bu shuni ko‘rsatadiki, N.S.Trubetskoydan bir necha asrlar oldin Markaziy Osiyo filologlari tomonidan korrelyativ undoshlar ajratilgan va undosh fonemalarni belgilashda asosiy tamoyil sifatida foydalanilgan.

Ibn Sino asarida yana bevosita kuzatishda, turli o‘zgarishlar bilan talaffuz qilinuvchi variant bilan bu variantning abstrakt bosqichdagi umumlashmasi (invarianti) farqlanadi. Xususan, r-r`, l-l` tovushlari bir umumiylikning ikki xil ko‘rinishi ekanligini bayon qiladi. Bu esa distributsiyaning kontrast turida

⁵ Abu Райхон Беруни. Избранные произведения. Том I. –Ташкент, 1974. С.41-43.

voqelanuvchi tovushlar o‘zgarishiga oid hodisadir. Ibn Sino o‘z risolasini quyidagi boblarga bo‘lib izohlaydi:

Tovushning paydo bo‘lish sabablari haqida;

Nutq tovushlarining paydo bo‘lish sabablari haqida;

Bo‘g‘iz va tilning anatomiyasi haqida;

Ayrim arab tovushlarining paydo bo‘lishidagi o‘ziga xos xususiyatlari haqida;

Bu tovushlarga o‘xshash nutq tovushlari haqida

Bu tovushlarning nutqiy bo‘lmagan harakatlarda eshutilishi.⁶

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarida ilk bor turkiy tillar fonetikasi qiyosiy aspektda tadqiq etildi. Ushbu asarda o‘g‘uz va qipchoq qabilalari talaffuzidagi fonetik tafovut ko‘rsatilgan. Jumladan, fonetik jihatdan so‘z boshidagi “y” o‘g‘uzlarda va qipchoqlarda “j” bilan almashinuvi misollar orqali ko‘rsatilgan:

Turklar: O‘g‘uzlar va qipchoqlar

Yelkin(musofir) elkin

Yinju (marvarid) jinju

Yug‘du (tuyaning uzun juni) jug‘du

Mahmud Koshg‘ariy fonemalarning nutq jarayonida xilma xil variantlarga ega bo‘lishi, shuningdek, turli fonetik hodisalar haqida ma’lumot beradi. Jumladan, ishbo‘ (tovushlarni qattiq va qalin talaffuz qilish), imola (tovushlarni cho‘zib talaffuz qilish), ishmom (tovushlarni yumshoq yoki ingichka talaffuz qilish), g‘unaning ikki ko‘rinishi (ng, ng‘), hayshum (nazalizatsiya), ikki undoshning qator kelishi (geminatsiya),

tovush almashinishi (metateza), assimilyatsiya, dissimilyatsiya, tovush tushishi va tovush orttirilishi haqida fikr yuritadi.⁷

XIX asrda Boduen de Kurtene korrespondensiya⁸ deb ajratgan fonetik hodisa haqida Mahmud Koshg‘ariy XI asrlardayoq ma’lumot bergan ya’ni turklar bilan o‘g‘uz

⁶ Abu Ali Ibn Sino. Fonetika haqida risola. –Toshkent, 1979. Nashrga tayyorlovchilar: A.Mahmudov, Q.Mahmudov.

⁷ Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lu‘atit turk. I-II tomlar. – Toshkent,1960-1963.b.47-50.

⁸ Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – Москва, 1963. С.361.

va qipchoqlar o‘rtasida m-b(men-ben, mun-bun”sho‘rva”), t-d (teve-deve”tuya”) kabi fonetik moslik borligini ham ko‘rsatgan.

Fonetika-fonologiya sohasining har bir jabhasiga to‘htalar ekanmiz, Trubetskoyning nazariyalarini keltirmasdan ilojimiz yo‘q. N.S.Trubetskoy o‘zining “ОСНОВЫ ФОНОЛОГИИ” asari orqali fonologiyani keng tadqiq etdi. Olim tovushlar klassifikatsiyasini berar ekan, har bir tovushning ikki, uch, to‘rt varianti va oppozitsiyasini keltiradi. Masalan, b-p, g-k, d-t kabi. U tovushlarning oppozitiv holatlarini to‘rt turga bo‘lib asoslaydi. Trubetskoy tovushlarning pozitsiyasini ularning distributiv holati bilan bog‘laydi:

kuchli pozitsiyadagi tovush so‘zga hech qanday qo‘shimcha qo‘shilmay turib, o‘zakning bir-biridan bir tovushga farq qilishidir: cam- com;

kuchsiz pozitsiyadagi tovush esa uning aksi, ya’ni o‘zakka qo‘shimcha qo‘shilgach, undagi tovushlarning urg‘u orqali farqlanishi: сома-сама, нога-нага, рок-род kabi.

Turkiy tillarda so‘zlar dastlab bir bo‘g‘inli bo‘lgan.⁹ Ayrim so‘zlarning asta-sekin **affiksga** o‘tishi, ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarning yuzaga kelishi bilan affiks va o‘zakni o‘zaro birlashtiruvchi **prosodik** imkoniyatlar yuzaga kela boshladi.

Bu imkoniyatlarning biri so‘z urg‘usi edi. Natijada urg‘u tushgan bo‘g‘indagi tovushlar **akustik** tomondan kuchli, urg‘u tushmagan bo‘g‘indagilar esa nisbatan kuchsiz bo‘lib boradi.¹⁰

Urg‘uni unlilar sirtiga ta’siri juda kuchli.¹¹

So‘zda urg‘uli bo‘g‘inning unlisi kuchli va aniq, uzunroq¹² talaffuz qilinib, o‘z borlig‘ini to‘la saqlab qoladi. Urg‘uli bo‘g‘indagi unli urg‘usiz bo‘g‘indagidan akustik ustunligi, ovozning balandligi, kuchli intensivligi va miqdor jihatdan uzunligi bilan namoyon bo‘ladi. Urg‘usiz bo‘g‘indagi unli esa kuchsiz, ya’ni intensivlikda va miqdor tomondan qisqaroq talaffuz qilinadi. Shuning uchun ham urg‘usiz, ya’ni akustik

⁹ Н.А. Каракалпакский язык. Т. II. I. М., 1959, С. 100; Шоабдурахмонов Ш., Ишаев А. Об одном фонетическом явлении. Опыт экспериментального и структурного изучения языка. Ташкент, 1982 С.4.

¹⁰ Mamatov J. Unlilar reduksiyasi tarixidan // O‘zbek tili va adabiyoti. Toshkent – 1988. №3 B. 26.

³ G‘ulomov A. O‘zbek tilida urg‘u. Toshkent, 1947. B. 13.

¹² Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951, С. 330

tomondan kuchsiz bo‘lgan bo‘g‘in unlisi reduksiyaga uchray boshladi. Demak, turkiy tillarda reduksiyani keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biri, ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarning yuzaga kelishi va buning natijasida so‘z urg‘usining paydo bo‘lishidir. Boshqacha qilib aytganda, reduksiyani yuzaga keltirgan hodisa so‘zda bo‘g‘inlar sonining o‘zgarishidir. Shunday qilib, yuzaki qaraganda oddiygina bo‘lib ko‘ringan unlilar reduksiyasi til taraqqiyotining tarixiy jarayonida yuzaga kelgan fonetik hodisadir. Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi to‘la, bolta, so‘ngal, so‘gal kabi so‘zlar “Devoni lug‘otit turk” da tolu, boldu, so‘nuk, so‘g‘ul tarzida yozilgan. Bu so‘zlarda nima uchun reduksiya yuz bermaganining, aksincha, unli kengayganining sababi noma’lum. Ehtimol, qoshg‘ar shevasiga xos ko‘ngil > kunal, qo‘shiq>qo‘shaq modelidagi unlilar dissimilyatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan holatdir. O‘zbek tilida lab singarmonizmining yo‘qola borishi bilan urg‘u ta’siri kuchayishi o‘laroq lablangan u unlisi o‘rniga a (keng unli) qo‘llana boshlagan bo‘lishi, ya’ni bu unlining urg‘u ushlab qolgan bo‘lishi mumkin. Bu ham o‘zbek adabiy tilida singarmonizm hodisasi yo‘qola boshlaganidan va so‘z urg‘usi pozitsiyasining kuchayib borganidan dalolat beradi.¹³

Qisqarish¹⁴- unli tovushlarning qisqarishi eski turkiy va eski o‘zbek tillarida arab va fors tilidan olingan cho‘ziq unlili so‘zlarda unlilarning o‘z cho‘ziqligini yo‘qotishida qonuniyat sifatida sodir bo‘ladi: andisha> andesha; pisha > pesha.¹⁵

Turk tilining tarixiy fonetikasi bilan shug‘ullangan tilshunoslar¹⁶ reduksiya hodisasini ünlü daralması termini bilan beradi va so‘zlarning tarixiy ko‘rinishi hamda hozirgi ko‘rinishini qiyoslab shunday yozadilar:

So‘zlarning oxirida keluvchi keng unlilar (a, e) asosan “yor” qo‘shimchasining qo‘shilishi orqali qisqaradi va i, ı, u, ü tor unlilariga o‘tadi. Bunga unli qisqarishi (reduksiya) deyiladi:

bekl-e-yor > bekl-i-yor (kutyapti)

kalm-a-yor > kalm-ı-yor (qolyapti)

¹³ Mamatov J. Unlilar reduksiyasi tarixidan // O‘zbek tili va adabiyoti. Tashkent. 1988. №3 B. 28-29.

¹⁴ reduksiya nazarda tutilmoqda.

¹⁵ Ne‘matov Q. O‘zbek tili tarixiy fonetikasi. Toshkent. O‘qituvchi, 1992. B.85.

¹⁶ Özdem R. Tarihsel bakımdan öztürkçe ve yabancı sözlere fonetik ayrıçları. İstanbul: Universitet yayınlari, I, 1939/B.234-236; Orhun Anıtlari üzerinden arařtırmalar. <http://www.turkdilidergisi.com/>.

özl-e-yor > özl-ü-yor (sog‘inayapti)

soll-a-yor > soll-u-yor (o‘zayapti)

misollarida unli qisqarishini ko‘rish mumkin “yor” qo‘shimchasidan boshqa biror bir qo‘shimcha tovush torlashtirish hususiyatiga ega emas. Faqatgina bir bo‘g‘inli “de-, ye-” fe’llari, o‘zidan keyin keluvchi “u” qo‘shimchasi sababli torayishi mumkin:

deyor > diyor (aytayapti)

de-yerek > di-yerek (aytib)

de-yen > diyen (aytgan)

Biroq ba’zi hollarda unli qisqarmasligi mumkin:

De-y-ince > de-y-ince (aytayotib).

Turkolog E.V.Sevortyan esa turk tilidagi reduksiyada i harfining yopiq

i yoki e ga o‘tishini ta’kidlaydi va quyidagi misollarni keltiradi:

yani yan $\frac{i}{e}$, belki belk $\frac{i}{e}$, haydi hayd $\frac{i}{e}$, artik art $\frac{i}{k}$.

Ba’zi so‘zlarda esa unli kuchsiz talaffuz qilinishini aytadi:

sarımsak > sarⁱmsák (sarimsoq)

sarılmak > sarⁱlmák (quchoqlamoq)

yanılmak > yanılmák (yengilmoq)

kalıpçı > kalⁱpchi (qolipchi)

babasına > babasⁱná (otasiga)

açılacak > achⁱladják (ochiladi)

verilecek > verⁱledjék (beriladi)

düşürülmek > dush^urulmék (yiqitilmoq)

Tilshunos bunga, asosan, urg‘uning so‘z oxiriga tushayotgani sababligini aytadi.¹⁷

Turk tilshunoslari Z.Ko‘rkmaz, H.Zulfikarlar ham shunga o‘xshash fikr bildirishadi, ya’ni reduksiya hodisasiga, asosan, urg‘u sabab bo‘lishini quyidagicha izohlaydilar: Turk tilida o‘rta bo‘g‘in urg‘usi zaif bo‘lgani uchun bu bo‘g‘indagi

¹⁷ Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. – Москва, 1955. С. 80-83.

urg‘ular ba‘zan torayadi yoki tushib qoladi: tasarila > tasarla (loyihalashtir), besileme > besleme (tarbiyala), yaliniz > yalniz (yolg‘iz) kabi.¹⁸

Ma‘lumki, pozitsion tovush o‘zgarishlari o‘z ichiga bir qancha fonetik jarayonlarni oladi. Tilshunos J.Mamatov buni quyidagicha izohlaydi:

To‘g‘ri bu hodisalarning amalga oshishida tovushning qanday tovush bilan yondosh kelishi, o‘rni, shubhasiz, katta ta‘sir qiladi. Ammo, yuqoridagi fonetik hodisalarning ro‘y berishida (**prokopa, sinkopa, apokopa, eliziya, sinerezis** nazarda tutilmoqda), avvalo, urg‘usizlik va reduksiya hodisasi asosiy rol o‘ynaydi.¹⁹ Tilshunos, reduksiya tufayli sodir bo‘ladigan va u bilan bog‘liq fonetik hodisalarga quyidagilarni kiritadi: **prokopa, sinkopa, apokopa, eliziya, sinerezis, gaplologiya**. Biz, reduksiyaga yondosh ushbu hodisalardan faqat sinkopani distributsiyaning to‘ldiruvchi turiga taalluqli deb oldik. Chunki, prokopa, apokopa, sinerezis, eliziya va gaplologiya hodisalarida tovush va bo‘g‘in tushish holatlari kuzatiladi, reduksiya va sinkopa hodisalarida esa urg‘u natijasida so‘zdagi unli kuchsizlanib, ushbu tovushning oppozitsion varianti yuzaga keladi.

Sinkopa – reduksiyaning yuqori bosqichi bo‘lib, o‘zak o‘rtasidagi urg‘usiz unlining nutq oqimida kuchsizlanishi va oxir oqibatda tushib qolishi hodisasidir. Bu hodisa ham og‘zaki nutq bilan bog‘liq.²⁰ Tajribaga tortilgan **qipiq**, puchuq, hushyor kabi so‘zlarning urg‘usiz bo‘g‘inidagi **i, u** tovushlari ostsillogrammada (tajriba metodi), o‘z aksini topmagan. Ularga xos bo‘lgan na miqdor, na sifat belgilari bor. Bu so‘zlarni talaffuz qilganimizda ushbu tovushlar birday tuyuladi. Aslida esa ular yo‘q – **sinkopaga** uchragan.

Siqiqlatish²¹ – so‘z o‘rtasidagi unlining qisqarib tushib qolishi va so‘z o‘rtasidagi bo‘g‘inning yo‘qolishi – ikkinchi unlisi tor unli bo‘lgan ikki bo‘g‘inli so‘zlarga unli bilan boshlanuvchi qo‘shimcha qo‘shilganda sodir bo‘ladi: **yaqishiq> yaxshi; siqilim>siqlim**.²²

¹⁸ Kokrmaz, Z., Zulfikar H. v.b. Turk Dili ve Kompozisyon – Ankara. 2005. S. 75.

¹⁹ Mamatov J. Reduksiya va u bilan bog‘liq yondosh hodisalar // O‘zbek tili va adabiyoti. 2008, №4. B.80.

²⁰ Hojiev A. Lingvistik terminlarning izohli lug‘ati. T.: O‘qituvchi, 1985. B.-75.

²¹ sinkopa nazarda tutilmoqda.

²² Ne‘matov H. O‘zbek tili tarixiy fonetikasi. T.: O‘qituvchi, 1992. – B.86.

Turk tilshunosi prof. M.Ergin sinkopa hodisasini quyidagicha izohlaydi:

Ikki bo‘g‘inli bo‘lib, birinchi bo‘g‘inida (a, e, o, ö), ikkinchi bo‘g‘inida tor unli (i, u, ü), bo‘lgan ba‘zi turkcha va o‘zlashma so‘zlarga unli bilan boshlangan yoki bir unli bilan tashkil topgan qo‘shimcha qo‘shilsa, so‘zning urg‘usiz holga kelgan ikkinchi bo‘g‘inidagi tor unlining tushishiga hece düşmesi (bo‘g‘in tushishi) yoki orta hece ünlüsünün düşmesi (o‘rta bo‘g‘in unlisining tushishi) ham deyiladi: ağız > ağzı (og‘zi), burun > burnu (burni); ilerilemek > ilerlemek (ilgarilamoq), kokulamak > koklamak (hidlamoq), kavuşak > kavşak (chorraha), uyu > uyku (uyqu), devir > devril (ag‘dar).

Ba‘zi holatlarda keng unlilar ham tushishi mumkin:

nerede > nerde, burada > burda > (bu erda), şurada > şurda (shu erda).²³

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Sharq mutafakkirlari boshqa fan sohalari kabi fonetika va fonologiya sohasida ham g‘arb tilshunoslaridan bir necha asrlar ilgari ko‘plab ma‘lumotlar va qarashlarni o‘z risolalari orqali izohlab berganlar.

Har ikki tilning fonetik sathi va fonetik jarayonlari keng tadqiq qilingan, biroq shu bilan birga o‘rganilishini kutayotgan ko‘plab muhim obyektlari ham mavjud. O‘ylaymizki ikki tilning fonetika va fonologiyasi va fonetik jarayonlarning qiyosiy aspektida o‘rganilishi tillarning ham umumiy hamda hususiy jihatlarini yoritishga kata hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

G‘ulomov A. O‘zbek tilida ur‘u. –Toshkent, “SAGU” 1947;

Abdurahmonov H. O‘zbek fonetikasi tarixidan // O‘zTA, 1963 №2;

Abduazizov A. O‘zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. –Toshkent, 1992;

Jamolhonov H. Fonetika. Ma‘ruzalar matni. -T.:TDPU bosmaxonasi,1999;

Mamatov J. O‘zbek tilida reduksiya. Filol.fan.nomz.- Toshkent, 2009.

²³ Ergin M. Orhun Abideleri. <http://www.turkolilidergesi.com>.

Абу Райхон Беруни. Избранные произведения. Том I. –Ташкент, 1974. С.41-43.

Abu Ali Ibn Sino. Fonetika haqida risola. –Toshkent, 1979. Nashrga tayyorlovchilar: A.Mahmudov, Q.Mahmudov.

Mahmud Koshg'ariy. Devonu lu'atit turk. I-II tomlar. – Toshkent,1960-1963.b.47-50.

Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. – Москва, 1963. С.361.

Н.А. Каракалпакский язык. Т. II. 1. М, 1959, С. 100;

Шоабдурахмонов Ш., Ишаев А. Об одном фонетическом явлении . Опыт экспериментального и структурного изучение языка. Ташкент, 1982 С.4.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951, С. 330.

Ne'matov Q. O'zbek tili tarixiy fonetikasi. Toshkent. O'qituvchi, 1992. B.85.

Özdem R. Tarihsel bakimdan öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayrıçları. İstanbul: Universitet yayınlari, I, 1939/B.234-236;

Orhun Anıtlari üzerinden araştırmalar. <http://www.turkdilidergisi.com/>.

Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка. – Москва, 1955. С. 80-83.

Kokrmaz. Z., Zulfikar H. v.b. Turk Dili ve Kompozisyon – Ankara. 2005. S. 75.

Hojiev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. T.: O'qituvchi, 1985. B.-75.